

COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG'ISH TEXNOLOGIYASI

J.Sh.Ruziboyev

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası assistanti
Andijon mashinasozlik instituti

M.Y.Darvishev

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo`nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik institutih

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191794>

Annotasiya. Ushbu tezisda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan Cobalt avtomobili uchun butlovchi qisimlarni ishlab chiqarish texnologiyasi hamda himoya gazlar muhitida payvandlash ahamiyati va uning turlanishi haqida so'z brogan.

Kalit so'zlar: avtomobil orqa balkasi, payvandlash, himoya gazlar, konstruktsiya

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda payvandlash ishlarisiz oddiy detaldan tortib kattakon konstruktsiyani ishlab chiqarishni tassavur qilish imkoni yo'q. Ayniqsa mashinasozlikda payvandlash ishlari yuqori mavqeyga ega hisoblanadi. Payvandlash usullarining ko'plab turlaridan foydalanib detallar ishlab chiqariladi. Hozirgi narx jihatdan ham sifat jihatdan ham qulay snalagan avtomobillardan biri cobalt avtomobilini ishlab chiqarishda bir nechta usullar qo'llaniladi. Eritib payvandlashdan himoya gazlar muhitida payvandlash keng qo'llaniladi. Chunki bu usulning o'ziga yarasha avfzalliklarga ega.

Himoya gazlar muhitida payvandlash – bu yoyli payvandlash bo'lib, bunda yoy va erigan metall, ayrim hollarda esa sovuyotgan chok, payvandlash zonasiga maxsus qurilma bilan yetkazib berilayotgan himoya gazlar ta'sirida bo'ladi, ya'ni havo ta'siridan himoyalanaadi. Himoya gazlar muhitida payvandlash g'oyasini XIX asr oxirida N.N. Benardos taklif etdi. XX asrning 20-yillarida AQSHda muhandis Aleksander va fizik Lengmyurlar gaz aralashmalarida o'zakli elektrod bilan payvandlashni amalga oshirdilar. 1925-yilda Lengmyur erimaydigan volfram elektrod bilan va himoya muhiti sifatida vodorodni, ya'ni atom-vodorodli payvandlash usuli sifatida yoyli payvandlashning bilvosita ta'siri orqali payvandlashni ishlab chiqdi. XX asrning 40-yillarida Aviatsion Texnikasi Ilmiy Tadqiqot Institutida inert gaz muhitida volfram elektrod bilan payvandlash ishlab chiqildi. 1949-yilda elektr payvandlash institutida ko'mir elektrodi bilan karbonat angidrid gazi muhitida payvandlash ishlab chiqildi. Himoya gazlar

muhitida yoy bilan payvandlash usullarining klassifikatsiyasi rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Himoya gazlar muhitida payvandlashning turlanishi.

Himoya gazlar muhitida yoy bilan payvandlashda ish unumi yuqori bo'ladi, bu ishni oson avtomatlashtirish mumkin va metallarni elektrod qoplamalari hamda flyuslar ishlatmasdan payvandlashga imkon beradi. Payvandlashning bu usuli, po'lat, rangli metallar va ularning qotishmalaridan konstruksiyalar yasashda keng qo'llanila boshladi. Himoya gazlar muhitida payvandlashning afzalliklari quyidagilardir: - flyus yoki qoplamalar ishlatishga hojat yo'q, binobarin, choklarni shlakdan tozalashga ham; - yuqori ish unumi va manba issiqligining yuqori darajada konsentratsiyalanishi, strukturaviy o'zgarishlar zonasini ancha qisqartirishga imkon beradi; - chok metali havodagi kislorod va azot bilan kam ta'sirlashadi; - payvandlash jarayonini kuzatib turish qulay, jarayonlarni mexanizatsiyalashtirish va avtomatizatsiyalash imkoni bor. Himoya gazlar muhitida payvandlashni eriydigan va erimaydigan (volfram) elektrodlar bilan bajarish mumkin.

1 – elektrod; 3 – soplo; 4 – yoy; 5 – buyum.

2-rasm. Eriydigan elektrod bilan himoya gazlar muhitida payvandlash jarayonining chizmasi.

Payvand zonasini himoyalash uchun geliy va argon kabi inert gazlar, baʼzan azot, vodorod va karbonat angidrid kabi faol gazlardan foydalaniladi. Eriydigan elektrod bilan yoyli himoya gazlar muhitida payvandlashda payvand chokning geometrik shakli va uning oʻlchamlari payvandlash yoyining quvvatiga, metallni yoy oraliqlaridan olib oʻtish xarakteriga, shuningdek, yoy oraligʻini kesib oʻtuvchi gaz oqimi va metall zarrachalarining suyuqlangan metall vannasi bilan taʼsirlanishiga bogʻliq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98
2. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.
3. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). КАТТА СИГ'ИМЛИ REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.
4. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.

5. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 624-634.
6. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). *Universum: технические науки*, (8-3 (77)), 63-67.
7. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. *Science and innovation in the education system*, 3(5), 131-134.
8. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. *ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI*.
9. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. *ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI*.
10. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. *ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI*.
11. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. *Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture*.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. *ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI*.
13. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(21), 10-12.
14. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. *Zamonaviy fanda modellar va usullar* , 2 (10), 5-8.
15. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 26-29.
16. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА

ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.

17. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023).

LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.

18. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI

YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA

TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.

19. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI

ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

